

ФУНКЦИИ ОРНАМЕНТА В КОМПОЗИЦИИ

Узакова Умида Рахмжонова

Доцент

Муродова Севара Сайдуллаевна

Стажёр исследователь

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10213295>

Аннотация: Культура одежды – универсальный и публичный вид включает разные периоды. Ткани для вечерних нарядов должна отличаться от повседневной дороговизной тканей, тонкой отделкой и ограниченным производством. Ткани для повседневной одежды отличаются тем, что шились из дешевых тканей и выпускались массовым тиражом.

Ключевые слова: дизайн, орнамент, классификация, силуэт, ритм, пластичность, ткань, динамика, статика.

Сегодня главный композиционный принцип создания ткани – контраст и динамика, а многослойность платьев, бывших традицией, сменяется гармонией вертикальных платьев. Костюм без смыслового значения ткани имеет лишь потенциальную ценность, а костюм выработанный из ткани с символическими значениями создает художественный образ. Дизайнер не должен забывать об этом законе при создании очередной новой композиции. Композиция костюма определяет правильное и разумное решение композиции узора. Композиция ткани и костюм составляют неразрывное целое, они дополняют друг друга. Кроме того, при разработке костюма подбирается рисунок на ткани, синтезирующий образ его композиции. Дизайнер должен уметь четко представлять готовое платье на теле. Здесь следует отметить, что эскиз платья напрямую зависит от рисунка на ткани (рис. 1).

Рисунок 1. Расчет орнамента композиции ткани при разработке эскиза платья.

Ткань это прежде всего объемная и пространственная форма, а композиция костюма это структура пространственных элементов. К средствам костюмной композиции:

- масса (размер, пространственная геометрическая форма);
- площадь (для плоских форм деталей);
- линия (резка фигур);
- включает ткань (фактура, цвет, рисунок).

Структура ткани полностью характеризуется пропорциями пространственной формы одежды, линейными характеристиками элементов обуви и головного убора (силуэтные линии, рельефные швы) совместно с тканью. Композиция костюма может быть выполнена в пространственной модели изделия или в эскизном проекте на бумаге. Если остановиться на решении композиции ткани в виде эскиза, то по выполняемой функции, эскизы делятся на следующие типы: отображающие исходное общее представление о задачах (этюд на основе поставленной цели; она находит решение на бумаге или в объеме) и законченной, т. е. в случае отображения выкройки на ткани или костюме. При проектировании дизайна ткани используются статичные и динамичные формы орнаментальных композиций для создания целостной формы узора, основанной на законах общества и природы. Статика и динамика в композиции сильно отличаются от статики и динамики в природе. Динамическая композиция воплощает в себе выразительный образ основной темы, ритма и формы, информирующий о напряженности формы, движения, наличии реального и потенциального Дизайнер решения. Статическая композиция несет в себе идею спокойствия и устойчивого образа. На основе различных сочетаний статичных и динамических элементов можно создавать различные орнаменты в композиции, подходящей для назначения одежды. Говоря о роли функции узора в композиции ткани, уместно остановиться на ритмопластичности узора, влияющего на костюм (рис. 2).

Рисунок 2. Функции орнамента в композиции костюма.

Если композиция рисунка основана на ритме и ритме рисунка. Если в основе движения ритмического рисунка лежит ритм, композиция ткани будет ориентирована на силуэт. Силуэт костюма (контурные линии в эскизе фигуры) синтезирует конструктивные и основные конструктивные особенности платья, что относится к форме отдельных деталей костюма (воротник, подол, карман, планка и др.). Кроме того, пластичные подвижные швы и украшения влияют на форму костюма и вносят новый ракурс.

Форму необходимо классифицировать, чтобы было удобно изучать форму ткани. Конечно, не следует забывать, что эта классификация условна.

В целом классификация силуэтов одежды делится на простые прямые и изогнутые формы. Таких основных форм делится на двенадцать, и они относятся к силуэту женского обмундирования:

Образуется прямая линия (рис. 3, ряд 1);
 криволинейные рельефные формы (рис. 3, 2 ряд);
 криволинейные гнутые формы (рис. 3, ряд 3);
 сложные формы с изгибами (рис. 3, 4 ряд).

Рисунок 3. Классификация силуэтов одежды.

Если рассматривать эти формы в вертикальных рядах:

1-й столбец - фигура на основе прямоугольника;

2-й столбец – фигура на основе перевернутой трапеции;

3-я колонна имеет трапециевидную форму.

Стоит сказать, что представленные формы можно отнести к самостоятельным элементам юбки, блузки и даже головного убора. Еще одна важная информация состоит в том, что пластическое движение основных форм не всегда имеет значение в композиции костюма. Форма рукавов или воротника должна быть определяющей в пластической форме костюма.

Рисунок 4. Решение для женских платьев широкого прямого силуэта разной формы.

Иными словами, единые силуэты платьев можно полностью изменить разными формами (рис. 4).

Использованная литература:

1. Малахова С.А. Художественное оформление текстильных изделий – Москва Легпромбытиздат, 2002.-303 с.
2. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. –М: Легпромбытиздат, 2001.-264 с.
3. Сурнина Н.Ф. и др. Автоматизация проектирования тканей. Текстильная промышленность. 2001 -№9 –60 с.